

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

TAOMNOMANING KELIB CHIQISH TARIXI VA UNING TURLARI

G. R. Tursunova

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada taomnoma, uning turlari, kelib chiqish tarixi, Shuningdek, ilk taomnomalarning paydo bo'lishi, funktsional vazifalari haqidagi ma'umotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Fransiya, taomnoma, "A la carte", "Delmoniko" restorani, "Table d'Hôte", kunduz kunlari uchun taomnoma, majmuali tushlik taomnomasi, doimiy taomlar taomnomasi, banket taomnomasi, parhez taomnomasi, bolalar uchun taomnoma, turistlar uchun taomnoma, kunlik ratsion taomnomasi, biznes-lanch taomnomasi, branch taomnomasi*

Fransiyada 1571-yilda Karl IXning saroyidagi ziyofat uchun o'zida taomlar ro'yxatini aks ettirgan **"1-Taomnoma"** ishlab chiqilgan. Bu epizotik voqea bo'lganligi sababli o'sha paytda "Taomnoma" nomini olmagan. Haqiqiy taomnoma 100 yil o'tgach, ya'ni XIV asrning 60-yillarida Lyudovik XIVning saroy oshxonasiga tushlik buyurtmasi uchun taomlar ro'yxati sifatida ishlab chiqilgan. Ko'rinishi jihatidan ular qalin qog'ozdan tayyorlangan kartochkalar bo'lib, ularda taomlar ro'yxati yagona nusxada qiroлга tayyorlangan¹.

Fransiyada **"A la carte"** deb nomlangan taomnomadan foydalanilgan va mehmonlar o'zlari xohlagan taomlarni tanlash huquqiga ega bo'lganlar. O'shanda mahsulotlarni saqlash maqsadida konservalar va vaakumli qutilar yaratilgan. Qiroл saroyidagi bazmlarda yuzlab mehmonlar ishtirok etgan. Bu ziyofatlarda mehmonlarning darajasiga qarab har xil taomlar tortilgan, ya'ni yuqori darajali mehmonlarga eng tansiq taomlar berilgan.

XIX asr o'rtalaridan **"A la carte"** taomnomasidan foydalanila boshlangan. Mijoz taklif qilingan ro'yxatdan o'ziga ma'qul taomni tanlash imkoniyatiga ega bo'lgan.

1831-yilda Nyu-Yorkda ochilgan mashhur "Delmoniko" restorani AQShdagi birinchi restoran hisoblanadi. O'sha davrda AQShda restoran ishining rivojlanishiga fransuz an'analari katta ta'sir ko'rsatgan. 1852-yilga kelib AQShning birinchi klassli har bir mehmonxonasi o'z fransuz bosh oshpaziga ega bo'lgan. Taomnoma ham an'anaga ko'ra fransuz tilida yozilgan, bu esa ingliz tilidagi mijozlar uchun qiyinchiliklar tug'dirgan. "Delmoniko" restoranining sohiblaridan biri Jon Delmonikoning sa'y-harakati bilan birinchi marta ikki tilli taomnoma joriy qilingan. Unda taomlarning fransuz va ingliz tilidagi nomlari qarama-qarshi joylashtirilgan. Bu an'ana saqlanib qolib, yillar o'tib butun duyoga keng tarqaldi.

Biz "taomnoma" deb atagan so'z rus tilidagi "Menyu", asli fransuzcha "tet" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, uning tub ma'nosi "Nonushta, tushlik, kechki ovqatlar jadvalidir".

Restoranlar va ovqatlantirish korxonalarida taomlar, ularga sarflangan mahsulotlar va har bir taomning narxi taomnomada ko'rsatiladi. Iste'mol qilinadigan taomlar bilan bir qatorda mijozlarga

¹ Аковбянс Е.Р. Организация обслуживание в ресторане. Учебное пособие. Т.: 2007

kulinar mahsulotlar, ichimliklar ham tavsiya qilinadi. Taomnoma mahsulot assortimentini hisobga olgan holda tuziladi. Har bir restoran va ovqatlantirish korxonasi o'zining mahsulotlar zahirasi, yil fasli va iste'molchilar oqimini hisobga olgan holda taomnomasini tuzadi.

Taomnoma-restoran ishi muvaffaqiyatining asosiy shartidir. Taomnomaning har xil ko'rinishlari mavjud. Bosh-oshpaz katalogi yoki maxsus (firmenniy) taomlar taomnomasini taklif etish bu faqatgina qimmat eksklyuziv restoranlarga xos.

Restoran, kafe, barlarning taomnomalarda taom hamda ichimliklarning nomlari, bahosi ko'rsatiladi. Ovqatlantirish korxonalarining boshqa turlarida taom uchun sarflangan mahsulot miqdori ko'rsatiladi.

Taomnomada mijozlar uchun hamma taomlar nomi aniq yozilishi kerak (taom nomlari, ichimliklar, qandolat mahsulotlari nomlarini qisqartirib yozish mumkin emas. Qanday taom tavsiya qilinayapti, tayyorlangan mahsulot bahosi hammasini iste'molchi bilishi lozim). Har bir taom va ichimlikning nomi aniq, kishini o'ziga jalb qiladigan bo'lsa, mijoz iste'mol qilganda uning mazasini tatib, mazmun shakliga monand ekanligiga ishonch hosil qiladi.

Shu narsani ham e'tiborga olish kerakki, ovqatlantirish korxonalariga mijozlar farzandlari bilan kelishlari mumkin. Shuning uchun bolalarga mo'ljallangan taomlar taomnomasi ham bo'lishi va taomnoma tuzilganda taomning sifati yuqori, vitaminlarga boy mahsulotlardan tayyorlanganligi, yoqimli va mazzali bo'lishi ham talab etiladi.

Taomnoma rasmiylashtirilganda u nafaqat reklama rolini o'taydi, balki restoranning o'ziga xos xususiyatlarini ifoda ham etadi. Restoranning tamg'asi taomnomaga bezak vazifasini o'taydi. Taomnoma sifatli qog'ozga aniq, yaxshi o'qiladigan hamda chiroyli harflar bilan yozilishi, ya'ni harflar hajmi bir-biriga mos, so'zlar oralig'i did bilan joylashtirilishi kerak. Chunki so'zlar har bir mijoz nazariga har xil tashlanadi. Agar restoran darajasi yuqori bo'lsa, unda taomnoma jildi charmdan tayyorlanadi va yuziga restoran tamg'asi tushiriladi.

Odatda taomnoma ochilganda o'ng tomonining yuqori qismi tez ko'zga tashlanadi, demak xuddi shu joy estetik did bilan bezatilishi kerak. Yangi taomlar, gazak va ichimliklar nomi chiroyli qilib yoziladi. Taomnomaning pastki chap tomonida taom haqida kishini o'ziga jalb qiladigan tarixiy ma'lumotnoma qismlari rasm bilan berilishi ham mumkin. Bosmaxonada chop etiladigan taomnomalarning har bir bo'limida qo'shimcha taomlar yoziladigan joy bo'lishi kerak, chunki unda yangi taom, gazak va ichimliklar kiritilishi lozim.

Xorijiy turistlarga xizmat ko'rsatadigan restoran va kafelarning taomnomalari chet tillarda (ingliz, nemis, fransuz, yapon, koreys) beriladi.

Lyuks toifasidagi restoranlar taomnomalarida 15 tagacha sovuq, 3 tagacha issiq gazak, 5 ta suyuq taom, 30 ta ikkinchi issiq taom, 6 tagacha shirin taomlar bo'ladi. Shahar tashqarisidagi milliy va tematik restoranlarda taom va ichimliklar miqdori alohida belgilanadi. Bunday hollarda restoranning asosiy assortimenti milliy va tematik yo'nalishdagi maxsus taom va ichimliklardan iborat bo'ladi.

Birinchi toifadagi restoranlarning taomnomasiga buyurtma va firma taomlari kiritiladi. Taomnomada taom iste'mol qilinishiga qarab ularning nomi ketma-ketlikda yoziladi. Firma taomlari va hissali taomlar umumiy taomnomada maxsus bo'lim qilib yoziladi. Taomlarning navbat tartibi assortiment minimumiga, ya'ni bir kunda o'tishi lozim bo'lgan taom va ichimliklar miqdoriga mos kelishi kerak. Assortiment minimumida nazarda tutilgan taom va gazaklar sonini

qisqartirishga yo‘l qo‘yilmaydi. Aksincha, taomnomaga mavsumiy va firma taomlari qo‘shilib, assortimenti kengayishi mumkin.

Taomnomani tuzishda taqdim etilayotgan taomlar ratsioniga juda katta e‘tibor qaratiladi. Ulardagi oqsil, yog‘lar, uglevodlar, aminokislota va vitaminlar hisobga olinadi. Taomnomani tuzishda nafaqat ratsionning narxi, balki taomning ko‘rinishi va mazasiga katta ahamiyat beriladi.

Taomnoma tuzilganda diqqatni jalb qiladigan omillardan biri mavsumiy ehtiyojdir. Shu narsa ma‘lumki, yog‘li, oqsillarga boy taomlarga qishda talab kuchayadi, yozda esa sovuq taomlar, sabzavot, yangi meva-chevalar ko‘proq iste‘mol qilinadi.

Taomnomani 2-3 xil variantlarda tuzish tavsiya qilinadi, bunda ular taomlar ro‘yxati va narxida farqlanadi. Taomnoma mustaqil tanlanishi yoki oldindan tayyorlangan majmual ham bo‘lishi mumkin. Taomnomaga kiritilgan taom va gazaklar restoranning butun ish kuni uchun mo‘ljallanganida nonushta, tushlik va kechki ovqat paytlarida ham amal qiladi.

Taomlarga garnir tanlashda, u asosiy taomga mos kelishini ham hisobga olish kerak, masalan, qovurilgan kartoshka, baliqqa pishirilgan kartoshka va b. Hamma gazak va taomlarni taomnomaga quyidagi tartibda joylashtirish maqsadga muvofiq: sal achchig‘i boridan achchig‘i yuqoriroq tomon, oddiydan murakkab tomon, arzonidan qimmatrog‘i tomon va b.

Taomnoma taomlarning berilishiga, qaysi taom oldin, qaysisi keyin tortilishiga mos holda ham tuziladi².

Xalqaro amaliyotda taomnomaning klassik, an‘anaviy ikki turi mavjud³:

- “A la carte” (from the card) taomnomasi har qaysisi alohida narxga ega porsiyali taomlardan iborat bo‘ladi. Bu taomnomani buyurtmali deb ham atash mumkin (taomlarni mustaqil tanlash mumkin). Odatda “A la carte” taomnomasidan narxi qimmat restoran va kafelarda foydalaniladi. “A la carte” taomnomasida keng qamrovdagi firma taomlari, turli xildagi yaxna taom va gazaklar, issiq gazaklar, birinchi, ikkinchi taomlar, issiq va yaxna ichimliklar, desert va qandolat mahsulotlarining narxlari ko‘rsatilgan holda bo‘ladi. Taomnoma bo‘yicha buyurtma qilingan taom va gazaklar individual tarzda tayyorlanadi va 15-20 daqiqa ichida mijozlarga taqdim etiladi. Bu haqida ofitsiant oldindan ogohlantiradi. Ushbu taomlarga bo‘lgan buyurtmalar korxonaga yopilishidan bir soat avval to‘xtatiladi.
- “Table d’Hôte” (table of the host) taomnomasi har bir taomning bir yoki bir necha variantlarini belgilangan narxlarda taklif etadi. Taomnomaning bunday turi Yevropa mehmonxonalarining restoranlarida ko‘p qo‘llaniladi. Afzalligi shundaki, mehmonlar uni tejamliroq deb hisoblashadi.

Shuningdek, “Du jour” taomnomasi mavjud bo‘lib, navbatchi yoki kundalik doimiy taomlarni taklif etadi. Ya‘ni odatda tez tayyorlanadigan arzon va mashhur kunduzgi taomlardan iborat bo‘ladi.

Bundan tashqari xizmat ko‘rsatish turi va sifati hamda mijozlar jamoasidan kelib chiqqan holda taomnoma vazifalariga ko‘ra bir necha quyidagi ko‘rinishlarda taqdim etiladi:

- *taomlarni erkin tanlab olish bo‘yicha;*
- *kunduz kungi taomlar buyurtmasi bo‘yicha;*

² Кондратьев К.П. Организация производства на предприятиях общественного питания. Учебное пособие. - Улан-Удэ. Изд-во: ВСГТУ.2007.

³ John Cousins, Dennis Lillicrap, Suzanne Weekes Food and Beverage Service, Dynamic Learning, London, 2014.

- *taomlar majmui;*
- *doimiy taomlar;*
- *banketlar;*
- *maxsus xizmatlar bo'yicha;*
- *parhez taomlar;*
- *bolalar uchun taomnoma;*
- *turistlar uchun taomnoma;*
- *kunlik ratsion taomnomasi;*
- *biznes-lanch taomnomasi;*
- *yakshanba kungi branch taomnomasi.*

Taomlarni erkin tanlab olish bo'yicha tuziladigan taomnomalar turli ovqatlantirish korxonalariga mo'ljallab tuziladi va barcha tashrif buyurishi mumkin bo'lgan ovqatlantirish korxonalarida amal qiladi. Taomnomada taomlar guruhlariga bo'linib ko'rsatiladi va mijozlar xohlagan taomini tanlaydi. Taomlarga buyurtma berilgandagi taomnomalar erkin tanlab olish taomnomasining bir ko'rinishiga o'xshab ketadi. Bu tur taomnomalardan "lyuks" va "oliy" toifadagi restoranlar, kafelarda foydalaniladi. Buyurtma beriladigan taomnomalarga har xil taomlar, gazaklar, sho'rvalar, ikkinchi taomlar va shirin taomlar kiritiladi. Barcha buyurtmalar firma taomlari mijozning buyurtmasi bo'yicha tayyorlanadi va 15-20 daqiqadan so'ng dasturxonga keltiriladi.

Birinchi toifadagi restoranlarda taomlarga buyurtma berish bilan bir qatorda maxsus doimiy mavjud taomlar uchun ham taomnomalar tuziladi va mijozlar tezlik bilan ovqatlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari ekspress-tushlik taom taomnomasi ham bo'lib, unda buyurtma taomlar takrorlanishi mumkin emas. Tushlik doimiy taomlari va ekspress-tushliklar faqat restoranning kunduzgi paytida amal qiladi.

Ovqatlantirish korxonalarida **kunduz kunlari uchun taomnomalar** konferensiya, yig'ilish, kengash va har xil anjuman qatnashchilariga xizmat qilishda tuziladi. Agar ikkinchi nonushta va tushlik bilan kechki ovqat orasida ham tamaddi qilinsa, kunduzgi ovqatlanish uch yoki to'rt marta bo'lishi mumkin. Restoranlarga tashrif buyuruvchilarning yoshlari, milliy xususiyatlariga qarab taom kaloriyasi har xil bo'lishi mumkin. Kunduzgi taomlar taomnomasi erkin tanlab olish asosida bo'ladi. Ovqatlantirish korxonalarida bunday taomnomalar, agar mijozlar bir toifada bo'lsa, o'z imkoniyatidan kelib chiqib 10 va 20 kunlik, hattoki bir oylik qilib tuzilishi mumkin. Shifoxona, sanatoriy, dam olish uylari va bolalar bog'chasida kunduzi tuziladigan taomnomalarda mijozlarning mehnat faoliyati, taomlarning sifat va miqdori hisobga olinadi. Barcha tomonlarini hisobga olib, sutkalik taom uch mahalga bo'linganda nonushta va kechki ovqat 25% dan 50% ga, tushlik esa 50% ga to'g'ri kelishi kerak.

Majmualik tushlik taomnomasi uch yoki to'rtta taomni o'z ichiga oladi. Bu taomlar haftaning har kuni uchun har xil bo'lib, oziqaning fiziologik me'yorini o'zida namoyon qilishi kerak. Taomlar bahosi har kun uchun bir xil bo'lishi mijozlarning ishtaha bilan ovqatlanishiga imkon beradi. Taomnoma 12 kunga tuziladi. Restoranlarning tushlik taomlari taomnomasiga har doim bo'ladigan taomlar ham kiritiladi, ularni tayyorlash uncha murakkab emas, mijozga berish ham qiyin bo'lmaydi. Birinchi toifadagi restoranlarda kunduzgi ish soatlarida bunday taomnomalar keng qo'llaniladi.

Tushlik taomnomasi bitta taomdan (ikkinchi issiq taom), ikkita taomdan (shoʻrva va ikkinchi issiq taom), uchta (sovuq gazak, shoʻrva, ikkinchi issiq), toʻrtta (sovuq gazak, shoʻrva, ikkinchi issiq, shirinlik), beshtadan (sovuq gazak, shoʻrva, ikkinchisi baliqli taom, ikkinchisi goʻshtli taom, shirinlik) va oltita taomlardan (sovuq gazak, issiq gazak, shoʻrva, ikkinchisi baliqli, ikkinchisi goʻshtli, shirinlik) iborat boʻlishi mumkin.

Doimiy taomlar taomnomasidan butun mavsum davomida foydalanish mumkin. Ular jumlasiga 3-4 ta gazaklar, birinchi taomlar 2 ta, ikkinchi taomlar 4-5 ta, shirin taomlar, issiq va sovuq ichimliklar 4-5 ta, shuningdek, qandolat mahsulotlari kiradi. Taomnomaning bunday tuzilishi mijozlar xohlagan taomlarni tanlab olish imkonini beradi. Ayrim taom va gazaklarni yarim hissadan buyurish ham mumkin.

Beshta va undan ortiq taomlardan iborat tushlik bayram yoki banket taomi deyiladi. **Banketlar uchun tuziladigan taomnomalarning** koʻrinishi badiiy jihatdan boshqalardan farq qiladi, chunki uni rasmiylashtirish buyurtma beruvchining ishtirokida amalga oshiriladi. Bunda banketning oʻtkazilish vaqti koʻrsatiladi. Banket ertalab, tushda va kechqurun oʻtkazilishi mumkin. Banketning maqsadi va turiga qarab taomnomalar tuziladi. Ofitsiantlar toʻla xizmati bilan oʻtkaziladigan yoki qisman xizmati bilan oʻtkaziladigan banketlar mavjud.

Banket-tushlik taomnomasida bir necha xil sovuq gazaklar, birinchi taomlar, ikkinchi issiq taomlar, shirin taomlar, mevalar va ichimliklar boʻlishi mumkin. Bundan tashqari banket-tushlik taomnomasiga musallas, yarim shirin quvvatli vinolar, spirtli va ishtaha ochuvchi ichimliklar shuningdek, har xil turdagi sharbatlar kiritilishi mumkin.

Kechki ovqat banketi taomnomasiga krabdan tayyorlangan gazaklar, baliq va baliq uvildirigʻidan tayyorlangan taomlar, sabzavotlardan tayyorlangan taomlar, muzqaymoq, ichimliklar va shampan vinosi kiritiladi.

Ofitsiantlar qisman xizmati bilan oʻtkaziladigan banketlarda sovuq gazaklar assortimenti keng koʻlamda boʻlishi mumkin. Issiq gazaklar, ikkinchi issiq taomlar, desert, mevalar, issiq ichimliklar beriladi. Taom va ichimliklar miqdori har bir isteʼmolchini hisobga olgan holda belgilanadi. Har bir kishiga yarim, uchdan bir, toʻrtta bir hissa toʻgʻri keladi. Bunday taomnomalar toʻylar, tugʻilgan kunlar, yubiley va boshqa tadbirlar oʻtkazishda qoʻl keladi.

Xizmat koʻrsatishning maxsus turlari uchun taomnoma mintaqadagi xalqlarning milliy xususiyatlarini hisobga olib yaʼni “Yangi yil”, “Navroʻz” bayrami, “Oʻqituvchilar” kuni, “Xotira va qadrlash” kuni, “Xalqaro xotin-qizlar” kuni, “Mustaqillik” bayrami, “Konstitutsiya” kuni munosabati bilan oʻtkazilganda tuziladi va ziyofatlar tashkil etiladi. Boshqa taomnomalardan taomlar assortimentida farq qiladi. Bayram munosabati bilan restoran, kafelarda oʻtkaziladigan tabdirlar restoran qoidalariga muvofiq boʻlib, stol sharqona madaniyatga xos qilib bezatiladi.

Parhez ovqatlanish taomnomasi erkin tanlash taomnomasi yoki majmual taomnoma kabi tuziladi. Assortimenti va parhez raqami boʻyicha turlicha parhez taomlari taqdim etiladi.

Bolalar uchun taomnomada assortimenti qisqartirilgan, taomlarga turli xildagi ertaklardan nomlar qoʻyilishi mumkin. Ogʻir hazm boʻluvchi taomlar olib tashlanadi (qovurilgan va yogʻli taomlar).

Turistlar uchun taomnoma turistlar uchun maxsus tayyorlanadi va bahosi uncha qimmat boʻlmaydi.

Kunlik ratsion taomnomasi turli xildagi festival, tashriflar, forumlar, turistlar hamda delegatsiya aʼzolari uchun tuziladi. Ovqatlanish uch yoki toʻrt martalik boʻlishi mumkin (qoʻshimchasiga

tushlik vaqti yoki ikkinchi nonushta qoʻshilishi mumkin). Bu taomnomani tuzishda tashrif buyuruvchi jamoaning xususiyatlariga eʼtibor qaratiladi (yoshi, millati, lavozimi va b.). Kunlik ratsion taomnomasining kaloriyasi 2000 dan 5000 kkal gacha boʻlishi mumkin.

Biznes-lanch taomnomasi alohida ajratilgan vaqtda (soat 12:00 dan 16:00 gacha) tez xizmat koʻrsatish uchun moʻljallanadi. Bu koʻrinishdagi taomnoma hamkasblar hamda ishchi xodimlar uchun boʻlishi mumkin. Agarda biznes-lanch uchta taomlardan tashkil topgan boʻlsa, unda mijoz toʻrtta kursni tanlaydi: birinchi kurs bu bir necha turdagi yaxna va issiq gazaklar, ikkinchi kurs-shoʻrvalar, uchinchi kurs-asosiy issiq taomlar, toʻrtinchisi esa desertlardir. Kurs narxiga qoʻshimcha ravishda qora qahva yoki choy ham berilishi mumkin. Qoidaga koʻra, biznes-lanch taomnomasi bir haftalik qilib tuziladi, uni narxlari ham oʻzgarmaydi va alohida buyurtmadan arzonroq boʻladi.

Yakshanba kungi branch taomnomasi yakshanba kunlari soat 12:00 dan 16:00 gacha oilaviy ovqatlanishda foydalaniladi. Restoranlarda branch taomnomasida “Shved stoli” koʻrinishida keng assortimentdagi gazaklar va taomlar taqdim etiladi. Choy, meva va desert stoli alohida tashkillashtiriladi. Branch narxi oldindan kelishib olinadi va uning ichiga vino yoki shampan vinosi kiritiladi.

Taomnoma restoranlar va ovqatlantirish korxonalariga tashrif buyuradigan har qanday mijoz yoki chet ellik turist uchun moʻljallangan boʻlib, shu orqali kunlik yoki maxsus taomlar hamda ichimliklar haqida maʼlumotga ham ega boʻlish mumkin. Bu esa mijozlarga ham restoran xodimlariga ham qulaylik tugʻdiradi. Shuning uchun taomnomani tuzishda bu kabi omillarni inobatga olish korxonaning muvaffaqiyatli faoliyat olib borishiga sabab boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasining “Turizm toʻgʻrisida”gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. “Oʻzbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni taʼminlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni. 2016 yil 2 dekabr
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Umumiy ovqatlanish va turizm sohaslarini qoʻllab-quvvatlashning qoʻshimcha chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 2021-yil 25- avgustdagi PQ -5232-sonli Qarori
4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. “Turizm: nazariya va amaliyot”. Darslik, Toshkent, 2021.- 405 b
5. Абдухамидов, С.А., & Хайдаров, О.З. (2020). Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини районлаштириш ва минтақавий туризмни ривожлантиришнинг объектив зарурати. In молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 493-496).
6. Махмудова, А. (2023). Туризм самарадорлигини оширишда “туризм” ва “экотуризм” тушунчаларининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти. *Iqtisodiyot va taʼlim*, 24(5), 357-363.
7. Махмудова, А. П. (2017). Факторы повышения конкурентоспособности агропромышленной продукции. In *Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы* (pp. 123-125).
8. Аковбянс Е.Р. Организация обслуживания в ресторане. Учебное пособие. Т.: 2007
9. Кондратьев К.П. Организация производства на предприятиях общественного питания. Учебное пособие. -Улан-Удэ. Изд-во: ВСГТУ.2007.

10. John Cousins, Dennis Lillicrap, Suzanne Weekes Food and Beverage Service, Dynamic Learning, London, 2014.
11. John Cousins, Dennis Lillicrap Suzanne Weekes Food and Beverage Service, Dynamic Learning London, 2014.
12. Tursunova G.R. Mehmonxonalarda ovqatlanishni tashkil etish. Darslik. -S.:STAP-SEL MCHJ nashriyoti. 2024y. -503b
13. Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В.Персонал ресторанов, закусовых, баров, кафе. Должностные и производственные инструкции. Россия. 2010 г.